

Instrumentos *ad hoc* creados para medir el recuerdo de los tipos de relación retórica y la capacidad de resolución anafórica en la población infantil.

1. Se les relató en 2 ocasiones la siguiente historia:

La esposa sustituida

Un padre que tenía un hijo y una hija se volvió a casar con una mujer que tenía una hija. La mujer era, por tanto, la madrastra del hijo y de la hija y era muy envidiosa. La madrastra trataba mal a los hijos del marido y, por eso, el chico huyó de casa y se fue a trabajar al castillo del rey. El rey se enamoró de la hermana del chico porque el chico siempre hacía descripciones muy bellas de la chica, así que el rey le pidió casarse con su hermana. El hermano aceptó y se fue en busca de su hermana. Y la hermana, que ya se moría de amor por el rey, también aceptó de buen grado. Entonces, los dos hermanos volvieron todos al castillo del rey. El hermano, la madrastra y la hermanastra viajaron en un barco distinto al de su hermana y, durante la travesía, la madrastra fingió la voz del hermano y le pidió a su hijastra que se quitara su vestido y se lanzara al mar. La chica lo hizo y fue engullida por una ballena. La madrastra vistió a su hija con el vestido de la hermanastra y la llevó al rey como si fuera la mujer por la que suspiraba tanto y por la que su corazón latía tan fuerte. Cuando el rey vio a la hermanastra disfrazada, el rey le preguntó a la madrastra por qué era tan diferente de la descripción que le hizo su hermano y la madrastra le respondió que el sol y el aire fresco hacían volver a la gente morena. El rey se lo creyó y, por eso, aceptó casarse. Mientras tanto, la ballena liberó a la chica, que estaba atada con una cadena, cerca de una playa. Y allí la chica obró varios prodigios: si la chicha reía, el sol lucía y si ella lloraba, el cielo se nublaba y llovía. Avisaron al rey de estos hechos y el rey la reconoció como su verdadero amor y se casó con ella. La madrastra y la hijastra fueron castigadas por sus actos.

Se les pidió posteriormente que redactasen esta historia con los máximos detalles posibles.

2) Pruebas de las anáforas. Se les leyó un microtexto (al que los alumnos no tuvieron acceso) en dos ocasiones y los alumnos tuvieron que elegir 1 opción de tres posibilidades ante la pregunta formulada:

Prueba A

1. María se encontró con Pablo y le dijo algo bonito. ¿Quién dijo algo bonito?
a. María b. Pablo c. No lo sé.

Prueba B

2. Luis y Antonio se fueron a la fiesta. **Él** se puso muy contento. ¿Quién se puso muy contento?
a. Luis b. Antonio. c. No se puede saber

Con elisión del pronombre sujeto y sin cambio de tópico discursivo

Pregunta 1. Coor-1D-H-Cer-1: Tras salir del ascensor, Juan saludó a Pedro y se fue a su despacho. ¿Quién se fue al despacho?

a) Pedro b) Juan c) No lo tengo claro.

Pregunta 2. Coor-1D-An-Cer-1: Después de salir de la cueva, la leona se puso a correr tras una cebra cerca de un río y acabó mojándose. ¿Quién se mojó?

a) La leona b) La cebra c) No lo tengo claro.

Pregunta 3. Coor-1D-Cos-Cer-1: Tras el accidente, el coche chocó con el camión y se salió de la carretera. ¿Qué se salió por la carretera?

a) El camión b) el coche c) No lo tengo claro

Pregunta 4. Subor-1D-H-Cer-1: Miguel insultó a Antonio porque estaba muy enfadado por lo que había ocurrido. ¿Quién estaba muy enfadado?

a) Miguel b) Antonio c) No lo tengo claro.

Pregunta 5. Subor -1D-An-Cer-1: Después de bajar del árbol, la pantera corrió tras una gacela porque tenía mucha hambre. ¿Quién tenía mucha hambre?

a) La pantera b) La gacela c) No lo tengo claro.

Pregunta 6. Subor-1D-Cos-Cer-1: Tras el accidente, la moto chocó con el camión porque tenía los frenos estropeados. ¿Qué vehículo tenía los frenos estropeados?

- a) La moto b) El camión c) No lo tengo claro

Distancia 2

Pregunta 7. Coor-2D-H-Cer: Una vez en el trabajo, Miguel cogió el ascensor, le dijo una cosa a Antonio y se fue a su despacho. ¿Quién se fue al despacho?

- a) Miguel b) Antonio c) No lo tengo claro.

Pregunta 8. Coor-2D-An-Cer: Tras salir de la cueva, el león estiró sus patas, se puso a correr tras un jabalí cerca de un río y acabó mojándose. ¿Quién se mojó?

- a) El jabalí b) El león c) No lo tengo claro.

Pregunta 9. Coor-2D-Cos-Cer: La bicicleta se fue cuesta abajo por una pendiente, se chocó con un viejo buzón de correos y se rompió. ¿Qué se rompió?

- a) La bicicleta b) El viejo buzón de correos c) No lo tengo claro

Pregunta 10. Subor-2D-H-Cer: Antonio se fue a hablar con Miguel, que era muy mal amigo, porque se sintió muy ofendido por sus palabras. ¿Quién estaba muy ofendido?

- a) Antonio b) Miguel c) No lo tengo claro.

Pregunta 11. Subor -2D-An-Cer: Tras salir de la cueva, el murciélago se puso a volar porque había visto un insecto muy gordo. La noche anterior, no había podido comer nada. ¿Quién no había podido comer nada?

- a) El insecto muy gordo b) El murciélago c) No lo tengo claro.

Pregunta 12. Subor-2D-Cos-Cer: Tras el accidente, al ciclomotor se le rompieron los frenos, porque, la noche anterior, nadie revisó sus frenos ni tampoco del coche. Por eso, acabó chocando con un camión. ¿Qué se chocó con el camión?

- a) El coche b) El ciclomotor c) No lo tengo claro

Distancia 3

Pregunta 13. Coor-3D-H-Cer: Una vez en el trabajo, Mario cogió el ascensor, se fue a la secretaría, le dijo una cosa a Toni y se fue a su despacho. ¿Quién se fue al despacho?

- a) Mario b) Toni c) No lo tengo claro.

Pregunta 14. Coor-3D-An-Cer: Tras salir de la cueva, la pantera estiró sus patas, se relamió la boca, se puso a correr tras una cebra cerca de un río y acabó mojándose. ¿Quién se mojó?

- a) La pantera b) La cebra c) No lo tengo claro.

Pregunta 15. Coor-3D-Cos-Cer: La bicicleta se fue cuesta abajo por una pendiente, recorrió muchos metros sin conductor, se chocó con una camioneta y se rompió. ¿Qué se rompió?

- a) La camioneta b) La bicicleta c) No lo tengo claro

Pregunta 16. Subor-3D-H-Cer: Luis estaba muy triste porque había tenido una discusión muy fuerte. La razón es que Ricard había dicho cosas muy feas de él y, por eso, se sintió muy ofendido. ¿Quién estaba muy ofendido?

- a) Luis b) Ricard c) No lo tengo claro.

Pregunta 17. Subor -3D-An-Cer: Tras salir de la cueva, el león sintió mucha hambre porque la noche anterior no había comido nada. Hace tiempo que no veía ningún búfalo. Por eso, estaba muy triste. ¿Quién estaba muy triste?

- a) El león b) El búfalo c) No lo tengo claro.

Pregunta 18. Subor-3D-Cos-Cer: El tenedor de oro estaba muy sucio porque hace tiempo que nadie lo lavaba. El lavavajillas mágico ya no funcionaba bien. Por eso, era necesario que se limpiara para aquella fiesta tan importante. ¿Qué se debía limpiar?

- a) El tenedor de oro b) El lavavajillas mágico c) No lo tengo claro

Distancia 4

Pregunta 19. Coor-4D-H-Cer: Una vez en el trabajo, Luisa cogió el ascensor, se fue a la secretaría, cogió el material de trabajo, habló con María y se fue a su despacho. ¿Quién se fue al despacho?

- a) María b) Luisa c) No lo tengo claro.

Pregunta 20. Coor-4D-An-Cer: El cocodrilo salió del agua, abrió su boca enorme, pegó un fuerte estornudo, se puso a correr muy rápido tras un avestruz y acabó haciéndose daño en una pata. ¿Quién se hizo daño en la pata?

- a) El cocodrilo b) El avestruz c) No lo tengo claro.

Pregunta 21. Coor-4D-Cos-Cer: El triciclo se fue cuesta abajo por una pendiente, recorrió muchos metros por la carretera, dio varios giros muy raros, se chocó con un camión y se acabó rompiendo. ¿Qué se rompió?

- a) El camión b) El triciclo c) No lo tengo claro

Pregunta 22. Subor-4D-H-Cer: Alicia estaba muy triste porque había tenido un disgusto muy grande. Habían dicho cosas muy feas de ella. Es que Pepita no lo aguantaba. Por eso, se había sentido muy ofendida. ¿Quién estaba muy ofendida?

- a) Alicia b) Pepita c) No lo tengo claro.

Pregunta 23. Subor -4D-An-Cer: Tras salir de la cueva, el tigre sintió mucha hambre porque la noche anterior no había comido nada. Se cazaba mucho por su zona. Por ello, hace tiempo que no había visto al gigantesco pavo real. Por eso, estaba muy triste. ¿Quién estaba muy triste?

- a) El gigantesco pavo real b) El tigre c) No lo tengo claro.

Pregunta 24. Subor-4D-Cos-Cer: El cuchillo imperial estaba muy sucio porque hace tiempo que nadie lo lavaba. En aquel castillo, todo era muy viejo. Por esta razón, el lavavajillas mágico ya no funcionaba bien. Por eso, era necesario que se limpiara para aquella fiesta tan importante. ¿Qué se debía limpiar?

- a) El lavavajillas mágico b) El cuchillo imperial c) No lo tengo claro

Con pronombre explícito

Pregunta 25. Coor-3D-H-Pron: Una vez en el trabajo, Mario cogió el ascensor, se fue a la secretaría, le dijo una cosa a Toni y **él** se fue a su despacho. ¿Quién se fue al despacho?

- a) Toni b) Mario c) No lo tengo claro.

Pregunta 26. Coor-3D-An- Pron: Tras salir de la cueva, la pantera estiró sus patas, se relamió la boca, se puso a correr tras una cebra cerca de un río y **ella** acabó mojándose. ¿Quién se mojó?

- a) La pantera b) La cebra c) No lo tengo claro.

Pregunta 27. Coor-3D-Cos- Pron: La motocicleta se fue cuesta abajo por una pendiente, recorrió muchos metros sin conductor, se chocó con una camioneta y **el vehículo** se acabó rompiendo. ¿Qué se rompió?

- a) La camioneta b) La motocicleta c) No lo tengo claro

Pregunta 28. Subor-3D-H- Pron: Perico estaba muy triste porque había tenido una discusión muy fuerte. La razón es que Ricard lo había insultado en varias ocasiones y, por eso, **él** se sintió muy ofendido. ¿Quién estaba muy ofendido?

- a) Perico b) Ricard c) No lo tengo claro.

Pregunta 29. Subor -3D-An- Pron: Tras salir de la cueva, el león blanco sintió mucha hambre porque la noche anterior no había comido nada. Hace tiempo que no había visto al gran conejo gigante. Por eso, **él** estaba muy triste. ¿Quién estaba muy triste?

- a) El león blanco b) El gran conejo mágico c) No lo tengo claro.

Pregunta 30. Subor-3D-Cos- Pron: El tenedor de oro estaba muy sucio porque hace tiempo que nadie lo lavaba. El lavavajillas mágico ya no funcionaba bien. Por eso, era necesario que se limpiara **un objeto tan importante como ese** para aquella fiesta. ¿Qué se debía limpiar?

- a) El tenedor de oro b) El lavavajillas mágico c) No lo tengo claro

Distancia 4

Pregunta 31. Coor-4D-H-Pron: Una vez en el trabajo, Aitana cogió el ascensor, se fue a la secretaría, cogió el material de trabajo, habló con Patricia y **ella** se fue a su despacho. ¿Quién se fue al despacho?

- a) Patricia b) Aitana c) No lo tengo claro.

Pregunta 32. Coor-4D-An-Pron: El cocodrilo salió del agua, abrió su boca enorme, pegó un fuerte estornudo, se puso a correr muy rápido tras un conejo y **él** acabó haciéndose daño en una pata. ¿Quién se hizo daño en la pata?

- a) El cocodrilo b) El conejo c) No lo tengo claro.

Pregunta 33. Coor-4D-Cos-Pron: El triciclo se fue cuesta abajo por una pendiente, recorrió muchos metros por la carretera, dio varios giros muy raros, se chocó con un camión y **el vehículo** se acabó rompiendo. ¿Qué se rompió?

- a) El camión b) El triciclo c) No lo tengo claro

Pregunta 34. Subor-4D-H-Pron: Gervasia estaba muy triste porque había tenido un disgusto muy grande. Habían dicho cosas muy feas de ella. Es que Tomasa no lo aguantaba. Por eso, **ella** se había sentido muy ofendida. ¿Quién estaba muy ofendida?

- a) Gervasia b) Tomasa c) No lo tengo claro.

Pregunta 35. Subor -4D-An- Pron: Tras salir de la cueva, el tigre sintió mucha hambre porque la noche anterior no había comido nada. Se cazaba mucho por su zona. Por ello, hace tiempo que no veía al majestuoso pavo real. Por eso, estaba muy triste. ¿Quién estaba muy triste?

- a) El pavo real b) El tigre c) No lo tengo claro.

Pregunta 36. Subor-4D-Cos- Pron: El cuchillo imperial estaba muy sucio porque hace tiempo que nadie lo lavaba. En aquel castillo, todo era muy viejo. Por esta razón, el lavavajillas mágico ya no funcionaba bien. Por eso, era necesario que se limpiara **un objeto tan importante como ese** para aquella fiesta. ¿Qué se debía limpiar?

- a) El lavavajillas mágico b) El cuchillo imperial c) No lo tengo claro

Dos posibles referentes situados en el mismo enunciado y con/sin cambio de referente discursivo principal

Pregunta 37. Paco viajó a Egipto. Allí conoció a Antonio, que era un chico muy simpático. Luego se fue a París. ¿Quién se fue a París?

- a. Antonio b. Paco c. No lo sé seguro.

Pregunta 38. Por la calle mayor del pueblo, Laponia se encontró con su vieja amiga Lucecita. Lucecita era su amiga del cole. Era muy lista, pues estudiaba mucho. Tras una agradable charla, se fue al horno a comprar pan. ¿Quién se fue al horno a comprar pan?

- a. Lucecita b. Laponia c. No lo sé seguro.

Pregunta 39. En la fiesta de fin de año, Luisito se fue primero a casa de Antoñito a pasárselo bien. Antoñito era un chico muy gracioso. Siempre contaba chistes que hacían reír a todos y siempre estaba de buen humor. Luego, se marchó a una feria en la que había muchas atracciones. ¿Quién se fue a la feria?

- a. Antoñito b. Luisito c. No lo sé seguro.

Pregunta 40. Martina se fue a casa de Lorena. Lorena era una chica muy tímida y poco aventurera. Pero al final, la convenció para viajar a Marruecos. ¿A quién convencieron para ir a Marruecos?

- a. A Lorena b. A Martina c. No lo sé seguro.

Pregunta 41. Félix habló con Ricard. Ricard era muy mal trabajador. Nunca llegaba pronto al trabajo. Tampoco hacía bien su trabajo. Por eso, lo tuvo que despedir. ¿A quién despidieron?

- a. A Félix b. A Ricard c. No lo tengo claro.

Con pronombres explícitos y sin cambio de tópico

Pregunta 42. César viajó a Egipto. Allí conoció a Leonardo, que era un chico muy simpático. Luego **él** se fue a París. ¿Quién se fue a París?

- a. Leonardo b. César c. No lo sé seguro.

Pregunta 43. Por la calle mayor del pueblo, Estrellita se encontró con su vieja amiga Bonifacia. Bonifacia era su amiga del cole. Era muy lista, pues estudiaba mucho. Tras una agradable charla, **ella** se fue al horno a comprar pan. ¿Quién se fue al horno a comprar pan?

- a. Estrellita b. Bonifacia c. No lo sé seguro.

Pregunta 44. En la fiesta de fin de año, Enriqueta se fue primero a casa de Felicidad a pasárselo bien. Felicidad era una chica muy graciosa. Siempre contaba chistes que hacían reír a todos y siempre estaba de buen humor. Luego, **ella** se marchó a una feria en la que había muchas atracciones. ¿Quién se fue a la feria?

- a. Enriqueta b. Felicidad c. No lo sé seguro.

Pregunta 45. Lorena se fue a casa de Carol. Carol era una chica muy tímida y poco aventurera. Pero al final, **ella** la convenció para viajar a Marruecos. ¿Quién acabó siendo convencida?

- a. Lorena b. Carol c. No lo sé seguro.

Pregunta 46. Abril habló con Esmeralda. Abril era mala trabajadora. Nunca llegaba pronto al trabajo. Tampoco hacía bien su trabajo. Por eso, **ella** la tuvo que despedir. ¿A quién despidieron?

a. A Esmeralda

b. A Abril

c. No lo tengo claro.

Con distractores

Pregunta 47. Subor-3D-H- Pron: Ricard estaba muy triste porque había tenido una discusión muy fuerte. La razón es que Perico lo había insultado en varias ocasiones y, por eso, se sintió muy ofendido. ¿Quién estaba muy ofendido? ¿Quizás Mariano estaba ofendido?

a) Mariano

b) Perico

Ricard

d) No lo tengo claro.

Pregunta 48. Coor-3D-H-Cer: Una vez en el trabajo, Toni cogió el ascensor, se fue a la secretaría, le dijo una cosa a Mario y se fue a su despacho. ¿Quién se fue al despacho? ¿Quizás Víctor se fue al despacho?

a) Mario

b) Toni

c) Víctor

d) No lo tengo claro.

Pregunta 49. Coor-4D-H-Pron: Una vez en el trabajo, Laura cogió el ascensor, se fue a la secretaría, cogió el material de trabajo, habló con Patricia y se fue a su despacho. ¿Quién se fue al despacho? ¿Quizás Marta?

a) Patricia

b) Laura

c) Marta

d) No lo tengo claro

Pregunta 50. Subor-4D-H-Pron: Lucecita estaba muy triste porque había tenido un disgusto muy grande. Habían dicho cosas muy feas de ella. Es que Tomasa no lo aguantaba. Por eso, se había sentido muy ofendida. ¿Quién estaba muy ofendida? ¿Quizás Luisa?

a) Luisa

b) Tomasa

c) Lucecita

d) No lo tengo claro.